

FLUXO CRONOLÓGICO NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA: Como os manuais históricos guiam os acontecimentos na lógica temporal

OSSANI, TAÍS (1)

1. *Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo . Rua Itambé, 185 - Higienópolis, São Paulo. tais.c.ossani@gmail.com*

ZEIN, RUTH VERDE (2)

1. *Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo . Rua Itambé, 185 - Higienópolis, São Paulo. rvzein@gmail.com*

RESUMO

O campo epistemológico da história está em constante transformação. Pensar a disciplina, como campo explicativo e transmissor da realidade do passado, certamente, não está mais no cerne das significações do presente. Há mais de meio século já se sabe que os historiadores, enquanto mediadores desse processo, não cumprem uma função neutra na escrita dos eventos e, que as narrativas históricas não são o passado em si, mas interpretações realizadas sobre ele. A partir dessa discussão, esse artigo apresenta-se como um fragmento do estudo em desenvolvimento da tese de doutorado da autora principal.

O objetivo do artigo vai ao encontro das discussões contemporâneas da historiografia arquitetônica ao tratar uma reflexão sobre a estruturação textual das narrativas históricas. Para isso, se divide em dois momentos: o primeiro, aborda os elementos teóricos a respeito do tempo cronológico como elemento historiográfico e o segundo momento, a partir do livro “Arquiteturas no Brasil 1900-1990”, do professor Hugo Segawa, coloca em prática por meio de gráficos argumentativos, uma análise sobre como se organiza o tempo cronológico no fluxo dos acontecimentos da narrativa. O foco se dará no sumário e no primeiro capítulo da publicação. Ao final, posiciona uma hipótese a respeito da não linearidade do tempo narrativo.

Palavras-chave: historiografia; arquitetura; passado; narrativa; tempo.

INTRODUÇÃO: UM PONTO DE VISTA HISTORIOGRÁFICO

O passado permeia todos os campos disciplinares do conhecimento, sejam aqueles mais recentes ou existente há anos. O registro dos fatos que já ocorreram é uma ação de construção da relevância de um campo de estudo, a favor do seu conhecimento e reconhecimento. A realidade dos acontecimentos no tempo passado existe como fatos datados e soltos no emaranhado de outros acontecimentos, que não são mais apreensíveis na vivência do tempo presente. Dentro da narrativa escrita esses fatos se modificam, a partir da interpretação dos autores/as, dos editores/as, entre outros sujeitos, são circunstanciados ao objetivo da publicação.

A definição do conceito de história no entendimento e no vocabulário ordinário da sociedade apresenta-se próxima a aparência correspondente de uma “coisa viva” (Le Goff, 1997) a qual é possível se reportar, sempre e quando necessário. Resgatar um momento ou uma continuidade de fatos históricos para justificar um acontecimento no presente faz parte da tentativa que o ser humano tem de compreender sua condição social, o que faz da história uma forma especificamente humana de outorgar significado através da figuração verbal (White, 2011, p.35) e a narrativa, enquanto modo de escrita histórica, afeta e é afetada pelo conteúdo e pelo método (Stone, 1979, p.4). Enquanto disciplina, a história existe como campo do conhecimento, presente nos estudos sobre a humanidade e revela-se pela capacidade de refiguração do tempo através da invenção e do uso de diversos instrumentos do pensamento (Ricoeur, 1997, p. 179).

A estruturação da narrativa histórica é uma ação necessária à compreensão do conteúdo, ela organiza a temática, valora e omite os fatos, se fragmenta, propõe continuidade a elementos diversos, enfim direciona a conformação de um objeto textual, neste caso uma história (White, 2011, p.29). E assim, a partir do sujeito, nesse momento, uma interpretação recortada passa a ser possível sobre a temática e quando muda-se o sujeito, muda-se também o recorte, além da possibilidade da mudança na leitura do próprio sujeito ao longo do tempo cronológico. Ao que a construção da trama (White, 2011, p.35) configura são inúmeras as possibilidades de entradas para conformação do discurso histórico, dentre os possíveis e variados objetivos da publicação, em especial, da inclusão recorrente de temáticas ainda não tratadas. Porém, ao que ordinariamente se discute, as diferenças presentes nos discursos historiográficos, pouco comparece quando trata-se da organização da narrativa, em especial dos fatos no tempo. E de modo recorrente, interpreta-se o passado enquanto conformação limitada de uma ordem específica e unívoca de acontecimentos. Os acontecimentos sim podem ser um fato presente na realidade do passado, mas a ordem em que foram colocados não representam necessariamente conexões verídicas, mas sim possíveis interpretações do sujeito.

Os estudos que aproximam os elementos relativos à narrativa ficcional/não-ficcional e a história tangenciam, invariavelmente, o fator tempo nas construções e organizações dos relatos ou discursos sobre o passado. Essa relação configura-se entre outras possibilidades pela racionalidade humana, que através da organização temporal, posicionando-se e realizando conexões que permitem a construção de interpretações, dotando de sentido um período passado, não mais apreensível pelo tempo presente. Assim, a construção de uma narrativa sobre o passado passa pela (re)organização dos fatos históricos-datados, segundo um recorte cronológico recomposto. Esses acontecimentos são coletados pelo autor e estruturados segundo uma lógica intencional, interpretativa e propositiva. Alguns dos principais panoramas históricos em livros que ressignificam o passado da arquitetura, principalmente moderna, no Brasil, se utilizam de recortes cronológicos inclusive para denominar o título da publicação. Dentre eles estão: *Brazil Builds: architecture new and old, 1965-1942* de Philip L. Goodwin (1943), *Arquiteturas no Brasil 1900-1990* de Hugo Segawa (1998) e *Brasil: arquiteturas após 1950* de Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2010).

Para discutir mais a fundo as questões ligadas ao tempo na narrativa histórica, este artigo utiliza como embasamento teórico duas referências: o Tomo III da publicação “Tempo e Narrativa” (1985)¹ de Paul Ricoeur, em especial, a segunda seção do livro intitulada “Poética da narrativa: história, ficção e tempo” e o artigo “Retrodução – Um problema para a construção do tempo histórico” do professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), José D’Assunção Barros, publicado em 2013 na revista portuguesa *Ler História*. Essas duas referências compreendem um trecho da pesquisa de doutorado em desenvolvimento na Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo sob a orientação da professora doutora Ruth Verde Zein, coautora do artigo. Ambas as referências auxiliarão na reflexão sobre questões relacionadas à construção narrativa, como instrumento de representação e organização dos acontecimentos arquitetônicos no tempo. Esses elementos compõem o próximo item do artigo, juntamente com a análise de um trecho de uma das publicações que apresenta um panorama histórico do século XX da arquitetura no Brasil. A intenção aqui será compreender como estão encadeados os acontecimentos arquitetônicos nas unidades temporais propostas².

¹ A publicação utilizada neste artigo para consulta é a edição em português da editora Papirus publicada em 1997.

² O objeto de pesquisa do doutorado abrange uma maior seleção de publicações, para este artigo será apresentado um trecho dessas análises, em virtude da limitação de palavras e imagens.

CONSTRUÇÕES: O TEMPO NARRADO E A RETRODIÇÃO

A palavra história é recorrentemente utilizada de modo genérico em grande parte dos textos midiáticos e acadêmicos, quando apresentada nos antecedentes de uma pesquisa ou para justificar a menção de um determinado assunto. No campo da arquitetura, os discursos relacionados às origens ou ao fim de determinados fenômenos são exemplos dessa aplicação menos precisa do termo.

Exceto para os especialistas, que se dedicam ao estudo mais profundo da historiografia, para a maioria das pessoas falar sobre história é falar sobre uma realidade do passado. Assim, convém ressaltar a necessidade de um ajuste de termos de linguagem, para efeito de maior precisão. A história existe como campo do conhecimento e disciplina, estando presente nos estudos sobre a humanidade e revelando-se pela capacidade de refiguração do tempo através da invenção e do uso de diversos instrumentos do pensamento (RICOEUR, 1997, p. 179). Com certa frequência recorre-se ou reproduzem-se explicações que visam dar sentido a algum acontecimento, do passado ou presente. Assim, o conceito de historiografia faz-se presente, na intenção de definir um melhor termo para o que é chamado habitualmente de história. Para Waisman (2013, p. 4) a historiografia seriam os textos nos quais se estuda o desenvolvimento dos fatos históricos no tempo. Esses fatos históricos são os acontecimentos ou eventos (VEYNE, 1998) do tempo passado, datados e registrados nos documentos. E os textos são as interpretações construídas considerando esses eventos, uma trama que é escrita a partir da costura e arranjo dos fatos.

O passado representado e materializado por meio da narrativa tem como elemento substancial o tempo. Não só porque é parte inerente dele; segundo Ricoeur (1997), o tempo é como um elemento singular dentro do pensamento coletivo. Singular, porque possui variações de duração e sujeito e coletivo, porque ninguém se pergunta como se define o tempo, por ser algo previamente estabelecido e validado. A prática do historiador utiliza-se de diversos instrumentos do pensamento (RICOEUR, 1997, p. 179), na intenção de aproximar ou melhor reviver os acontecimentos não mais apreensíveis no tempo presente. O primeiro gatilho de utilização desses instrumentos seria possivelmente as percepções e questionamentos do próprio momento presente, que move e direciona o desejo de compreensão de um momento específico do passado. Segundo Waisman (2013, p.3) a história é escrita e reescrita a partir dos interesses do presente; talvez por isso, tende a estar em constante renovação, tanto porque a cada momento presente novas interpretações são possíveis, como porque cada sujeito irá suscitar a possibilidade de novas leituras.

Ricoeur (1997, p.180) apresenta o tempo do calendário como um desses instrumentos do pensamento. Para acessar os rastros do passado, o tempo do calendário é a base para iniciar a construção de sentido e compreensão daquilo que não é mais apreensível. Segundo Ricoeur (1997, p.183) existem algumas características comuns entre todos os calendários para cômputo do tempo. São eles: o acontecimento fundador, que determina o momento axial a partir do qual todos os acontecimentos são datados (RICOEUR, 1997, p.183); as direções pelas quais caminham o eixo de referência do tempo, passado para presente e presente para futuro; e o estabelecimento de unidades de medidas, que criam intervalos para contabilização dos eventos. Essas três características constituem a base de grande parte das construções historiográficas, que permitiram a compreensão do que é possível chamar de consciência histórica.

A partir do momento que passa a prevalecer a consciência dessa construção humana aplicada ao tempo, não se sustenta mais uma história enquanto verdade revelada, de origem unívoca, conformada por períodos cronológicos direcionais também unívocos. Abrem-se lacunas para sua reinvenção enquanto disciplina, no ato de “fazer” história.

Nesse ponto é relevante retornar ao início do artigo, no qual foram apontadas questões relacionadas à inserção de temáticas omitidas pela historiografia. As inclusões, se bem sejam oportunas e necessárias, também precisam passar pelo crivo dessas reflexões de ordem historiográfica, pois representam uma construção histórica, composta pela omissão/inclusão de determinados acontecimentos.

Outro instrumento do pensamento, além do tempo do calendário, configura-se pelo conceito de retrodição. Grande parte da concepção coletiva do significado do tempo, e como ele se configura, está presente em duas características fundamentais. A primeira, que o tempo é contínuo e segue uma constante linear de causa-efeito; e a segunda, que este processo de desencadeamento dos fatos segue uma direção apontada para o futuro, numa lógica temporal crescente. Segundo Barros (2013):

“o conceito de retrodição foi criado para iluminar uma peculiar situação que se produz em função das especificidades do trabalho do historiador. Trata-se, se pudermos empregar esta imagem, de uma espécie de profecia ao avesso. Na profecia, o profeta faz previsões relacionadas a um futuro que ainda não conhece – o seu futuro. O historiador, por outro lado, acha-se em uma posição peculiar quando analisa um período histórico qualquer. Através das fontes e de seu conhecimento prévio sobre a história de vários períodos, ele está na singular posição que o permite analisar um Passado do qual já conhece o Futuro”.

A reconstrução histórica, mediante questionamentos do presente, define uma lógica processual e metodológica no retorno ao tempo passado para a organização dos fatos até o momento de fala, o presente. Essa dobra temporal pré-estabelece que não só o autor conhece o desenrolar dessa aparente história coletiva, como sugere que a história pode apresentar-se como explicação dos acontecimentos atuais, buscando-se no passado os acontecimentos que vão referendar um determinado viés temático assumido no presente. Essa organização temporal dos fatos permite e delibera a favor de interpretações, de causas e consequências, na narrativa proposta. Barros (2013) chama este modelo historiográfico de teleológico, no qual o autor fixa um fim e a partir dele reconstrói uma narrativa histórica. “Tal visão teleológica do tempo histórico também se adapta perfeitamente à ideia de que a realidade é tão lógica que se torna possível prever os seus desenvolvimentos necessários no decurso do tempo” (BARROS, 2013, p. 1).

Os elementos apresentados para a construção teórica deste artigo, embasados nos estudos de Ricoeur (1997) e Barros (2013) serão percebidos a partir de um trecho de uma publicação panorâmica tratando os acontecimentos arquitetônicos do século XX no Brasil. Para este artigo foi selecionado um fragmento da análise feita sobre o primeiro capítulo do livro “Arquiteturas no Brasil 1900-1990” de Hugo Segawa, publicado em 1998 pela editora Edusp. Neste caso serão analisadas a configuração do tempo do calendário (RICOEUR, 1997), na narrativa e no conceito de retrodição (BARROS, 2013), pela organização cronológica proposta como forma de refiguração do tempo passado.

DOBRAS TEMPORAIS NA HISTORIOGRAFIA: ORGANIZAÇÃO NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS ARQUITETÔNICOS DO SÉCULO XX

O primeiro capítulo do livro “Arquiteturas no Brasil 1900-1990” de Hugo Segawa, é intitulado “O Brasil em Urbanização (1862-1945)”. O estudo realizado compreende a periodização geral do livro e aprofunda-se na análise dos eventos históricos datados, na ordem narrativa, no primeiro capítulo.

Hugo Segawa, arquiteto e professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, realizou este livro por um convite da Universidade Autônoma Metropolitana do México. O objetivo original da publicação era a realização de um compêndio da arquitetura brasileira do século XX, a se somar a uma coleção de monografias sobre arquitetura latino-americana (SEGAWA, 1998, p.14). Na introdução do livro da edição brasileira não fica claro se foi ou não lançada a edição mexicana; a edição brasileira teve sua primeira edição lançada em 1998 pela Edusp, editora da Universidade de São Paulo. Em 2013 foi publicada uma versão em inglês do livro pela editora Springer. As análises baseiam-se no texto do livro que corresponde a 3ª edição, lançada em 2018.

A cronologia tratada por Hugo Segawa nesta publicação compreende o recorte temporal de 1900 a 1990. A periodização construída está composta de 9 capítulos, temáticas referenciadas segundo trechos temporais desse recorte cronológico maior, presente no enunciado do livro, a exemplo do primeiro capítulo “O Brasil em Urbanização (1862-1945)”. Cada período ou capítulo abrange nominalmente uma média de 3 a 4 décadas, com exceção dos dois primeiros capítulos, que se estendem e abrangem um recorte que vai além do início temporal mencionado no título da publicação (fig.01). Considerando esses períodos propostos pelo livro é possível depreender que a narrativa, apesar de segmentada em capítulos, não está condicionada aos limites temporais propostos pelo título, e que as tratativas cronológicas parcialmente se sobrepõem. Por exemplo, as décadas de 1880, 1890, 1900, 1910, 1920 tem presença comum nos dois capítulos iniciais da publicação, “O Brasil em urbanização” e “Do anticolonial ao neocolonial: a busca de alguma modernidade”.

A imagem gráfica intitulada “frequência narrativa” (figura 01) organiza as informações para tornar possível verificar quais são as décadas tratadas, segundo os títulos dos capítulos, e como se dá essa oscilação cronológica ao longo de todo o recorte temporal do livro. A exemplo das décadas de 1920 e 1940 mencionadas no título de cinco capítulos ou a década de 1990, que recebe menção apenas no título do capítulo 9. A frequência narrativa está composta por uma base cronológica que trata ao menos uma vez cada uma das décadas incluídas no recorte pré-estabelecido no título da publicação - Arquiteturas no Brasil 1900-1990. Mas essa verificação mais pormenorizada permite perceber como o texto se concentra, e encontra maior potência quantitativa, nos estudos sobre as décadas de 1920 a 1940. Os 9 períodos ou capítulos propostos no livro criam unidades de medida para a contabilização dos eventos arquitetônicos. Mas ao contrário do que evidencia Ricoeur (1997) sobre o tempo do calendário, não são criados intervalos claros na continuidade narrativa, uma vez que o final de um capítulo não é necessariamente o início do próximo.

HUGO SEGAWA - ARQUITETURAS NO BRASIL 1900-1990

Figura 01. Periodização e frequência narrativa do livro "Arquiteturas no Brasil 1900-1990".
Fonte: Realizado pela autora, 2020

Essa sobreposição temporal realiza a (re)significação de um mesmo evento, ou de eventos de mesma década, em diferentes capítulos. Demonstrando que a titulação temática dos períodos, sendo propositiva quanto ao conteúdo e aos eventos considerados pelo capítulo, não os define como pertencentes exclusivamente a uma determinada condição interpretativa, mas podem reaparecer, variar e se deslocar pelos capítulos, de acordo com a intenção de cada um.

Para os estudos historiográficos essa é uma situação favorável, pois corrobora ao fato que um mesmo evento ou eventos diferentes circunscritos numa mesma década, podem ser interpretados de diversas maneiras, mesmo sob a visão de um mesmo autor. Essa visão se expande quando aprofundada a discussão para autores diferentes.

Analisando mais detidamente o primeiro capítulo é possível ir além na discussão sobre como os eventos estão organizados segundo os tempos do calendário (datação) e da narrativa (como são posicionados). A alternância do foco do olhar, ora vendo o livro enquanto panorama e história total, e ora atentando para a discussão do fragmento, ou seja, cada capítulo, é também uma proposição linguística e narrativa, aqui adotada. O estudo do pensamento complexo (MORIN, 2011) faz-se presente em ambas as construções, pois se referenciam e se constituem na conformação do outro. A história total e panorâmica do livro só é possível na existência dos capítulos, ou dos fragmentos de composição narrativa. E esses fragmentos, sem o objetivo da constituição total da trama, significam o vazio - quando deslocados dos referenciais que os posicionam em uma ordem lógica e indicando relações de causa e consequência, como estruturas próprias do pensamento.

O primeiro capítulo - O Brasil em Urbanização (1862-145) - inclui ao todo 38 eventos datados, ao longo das suas 11 páginas (figuras 02 e 03). Os eventos mencionados não se atêm estritamente à cronologia proposta no título; por exemplo, a referência ao descobrimento do Brasil (1500) ou às datas das primeiras escolas de medicina e ciências jurídicas (em décadas anteriores a 1862). Apesar de grande parte da narrativa posicionar os eventos em uma lógica temporal crescente, invariavelmente há retomada de eventos anteriores no prosseguimento do discurso. Nesse capítulo, a narrativa é fragmentada em 8 temáticas, mais o trecho correspondente ao início do item. Essa segmentação permite definir qual o tema mais tratado, em relação à quantificação dos eventos mencionados. Também é possível perceber, pela frequência da narrativa, que o início e o término do capítulo são os momentos com mais evidência na quantificação de eventos, privilegiando a temática da ordenação das cidades no processo de urbanização do Brasil (subitens 1, em preto e 9, em rosa). Outra evidência que corrobora a esta proposição destaca-se pelo evento selecionado como axial ou formador para o desenvolvimento da narrativa, o ano de 1862, data em que ocorrem as primeiras intervenções em infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro.

Figura 02. Subcapítulos e quantificação dos eventos.
Fonte: Realizado pela autora, 2020.

HUGO SEGAWA - ARQUITETURAS NO BRASIL 1900-1990

(1) 1862-1945

DATAS	ACONTECIMENTOS/ EVENTOS
1 1900	TRANSIÇÃO DO SÉCULO XIX - XX
1500-1900	400 ANOS DO DESCOBRIMENTO
1900	CONGRESSO DE ENGENHARIA E INDÚSTRIA
1889	PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
1808	PRIMEIRA ESCOLA DE MEDICINA
1827	PRIMEIRA ESCOLA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
1874	PRIMEIRA ESCOLA DE ENGENHARIA
XIX-XX	AUMENTO POPULACIONAL NO MEIO URBANO
	ECONOMIA EXPORTAÇÃO AGRÍCOLA (CAFÉ, BORRACHA, CACAU..)
1862	INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA (RJ) COM CAPITAL ESTRANGEIRO
1896	TRANSFERÊNCIA DA CAPITAL DE MG (OURO PRETO PARA BELO HORIZONTE)
1904	INTERVENÇÕES URBANAS - FRANCISCO PEREIRA PASSOS (RJ)
1903	INTERVENÇÕES SANITÁRIAS CIDADE DE CAMPOS (RJ) - FRANCISCO SATURNINO R. DE BRITO
1905	INTERVENÇÕES SANITÁRIAS CIDADE DE SANTOS (SP) - FRANCISCO SATURNINO R. DE BRITO
1912	EM LONDRES, FORMAÇÃO DA "THE CITY OF SAN PAULO IMPROVEMENTS AND FREEHOLD COMPANY"
1917	PROJETOS JD. AMÉRICA E CITY LAPA / REMODELAÇÃO JD. PÚBLICO NA AV. PAULISTA
1918	GREVES OPERÁRIAS
1922	REVOLTAS TENENTISTAS
1930	REVOLUÇÃO DE 30
1929	QUEBRA BOLSA DE NOVA YORK
1929	GRANDE DEPRESSÃO
1933-39	ESTAGNAÇÃO AGRÍCOLA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
1930-45	ERA VARGAS
1919	INTERVENÇÕES URBANAS - PAULO DE FRONTIN (PREFEITURA DF)
1921	INTERVENÇÕES URBANAS - CARLOS DE CAMPOS (RJ)
1922	EXPOSIÇÃO (RJ) CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA
1927	CONTRATAÇÃO E INTERVENÇÕES URBANAS - DONAT ALFRED AGACHE
1930	PLANO DE AVENIDAS - FRANCISCO PRESTES MAIA (SP)
1937	ESTADO NOVO
1934	PLANOS CIDADES: RECIFE - ATTILIO CORREIA LIMA
1942	PLANOS CIDADES: RECIFE - ULHÔA CINTRA
1932	PLANO DE REMODELAÇÃO E EXTENSÃO (TESE): NITERÓI - ATTILIO CORREIA LIMA
1933	DESENHO NOVA CAPITAL: GOIÂNIA - ATTILIO CORREIA LIMA
1941	PLANOS CIDADES: VOLTA REDONDA - ATTILIO CORREIA LIMA
1930	PLANOS CIDADES: PORTO ALEGRE - UBATUBA DE FARIA E EDVALDO PEREIRA PAIVA
1937	PLANOS CIDADES: RIO DE JANEIRO - ARNALDO GLADOSCH
1940	PLANOS CIDADES: RIO DE JANEIRO - EDVALDO PEREIRA PAIVA
38 1942	PLANOS CIDADES: SALVADOR - MÁRIO LEAL FERREIRA

Figura 03. Eventos datados na ordem narrativa, capítulo 1.
Fonte: Realizado pela autora, 2020.

Considerando esses 38 eventos pertencentes ao capítulo 1, em uma lógica figurativa linear do que convencionou-se chamar de linha do tempo, é possível compreender as movimentações e as dobras temporais realizadas para a composição da narrativa (figura 04). Confrontando a ordem dos eventos na tabela anterior (figura 03) ao cômputo do tempo, linear, contínuo e crescente, torna-se visualmente perceptível como a narrativa do professor Hugo Segawa, neste capítulo, não é apenas uma constante evolutiva em direção ao futuro, como apresenta o conceito da retrodição apresentado por Barros (2013), retornando no tempo, quando necessário, para a composição argumentativa que constitui a trama do capítulo. Ao mesmo tempo, ao se realizar este retorno ao passado para validar o avanço dos fatos no tempo, se evidencia uma composição que busca de certo modo a retrodição, pois através da intenção pretendida no presente o autor vai buscar os elementos que podem sustentar o argumento.

Os acontecimentos ordenados no tempo da narrativa iniciam-se a partir da cor preta indo até a cor rosa (verificar figuras 02 e 03) como na guia linear abaixo, porém quando distribuídos na figura 04, tendo como comparativo uma linha do tempo cronológico crescente, é perceptível que não há um fluxo apenas crescente na ordem dos acontecimentos dentro da narrativa ³, ao contrário fica mais evidente de quantos avanços e retornos a narrativa de Segawa (1998) nesse primeiro capítulo realiza.

Figura 04. Avanços e retornos dos acontecimentos no tempo cronológico.
Fonte: Realizado pela autora, 2020.

³ As duas datas pontuadas em Vermelho na figura 04 (1862 e 1945), apresentam de fato o recorte temporal evidenciado no título do capítulo.

O tempo do calendário e a percepção coletiva da sua medição pode levar a uma conformação quase automatizada do processo figurativo da linearidade. Nesse caso, as possibilidades interpretativas de uma narrativa histórica ficam bem limitadas. Mesmo com a possibilidade de inclusão de novos eventos, a organização que encadeia os fatos uns após os outros restringe a possibilidade de conformação de outras proposições formativas quanto à movimentação do tempo. Qualquer narrativa apresenta limitações, definidas pela estrutura linguística que ampara a compreensão de um texto. A estas, se adiciona um outro fator que também restringe de fato outras possibilidades interpretativas, ligado à percepção do tempo como calendário, ou seja, ao modo são medidas as unidades temporais e como a argumentação de uma narrativa utiliza-se desse recurso, de maneira mais ou menos restrita. O mesmo não ocorre necessariamente em uma narrativa ficcional, na qual o tempo pode-se configurar de diversas outras maneiras. O compromisso com a “verdade” da narrativa histórica aparentemente não permitiria outras possibilidades de refiguração temporal; e entretanto, essa limitação termina por prejudicar a compreensão das aparências da realidade. Ao contrário, é possível, com os mesmos eventos, construir diferentes histórias; em especial quando um dos eventos possivelmente já apresentados é retomado e apropriado com maior profundidade. É o que parece ocorrer nesse primeiro capítulo, “O Brasil em Urbanização”, do livro do professor Segawa.

Outras possibilidades relativas à representação do passado da arquitetura poderão começar a ser exploradas a partir dos estudos da tese de doutorado, em desenvolvimento. Por enquanto, o trecho apresentado neste artigo parece demonstrar que a conformação linear da narrativa limita outras maneiras de representação do passado. Entretanto, a continuidade pretendida nas periodizações dos sumários não reflete o conteúdo narrativo, que se utiliza frequentemente das movimentações temporais. Essas parciais considerações irão se somar às análises dos outros capítulos do livro de Hugo Segawa e, aos estudos das demais publicações selecionadas. Na intenção de estabelecer possíveis parâmetros que estruturam e conformam as narrativas sobre os acontecimentos arquitetônicos do século XX no Brasil. O passado que permeia todos os campos disciplinares do conhecimento, sejam aqueles mais recentes ou existente há anos necessita ser registrado. É por meio dessa ação, que se reconhece a relevância de um campo de estudo ao mesmo tempo em que é possível compartilhá-los às novas gerações em formação no curso de arquitetura e urbanismo.

REFERÊNCIAS

BARROS, José D'Assunção. Retrodição – Um problema para a construção do tempo histórico. *Ler História*, 65, 2013, 129-155.

_____. *Teoria da História. A Escola dos Annales e a Nova História. Volume V.* Petrópolis: Vozes, 2012.

_____. *História e Pós-Modernidade.* Petrópolis: Vozes, 2018.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil, arquiteturas após 1950.* São Paulo: Perspectiva, 2010.

BLOCH, Marc. *Apologia da história: Ou o ofício de historiador.* Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

BONTA, Juan Pablo. *American Architects and Texts. A Computer-Aided Analysis of the Literature.* Cambridge and London: The MIT Press, 1996.

JENKINS, Keith. *A história repensada.* Tradução Mario Vilela. 4ª edição. São Paulo: Contexto, 2017.

GOODWIN, Philip Lippincott. *Brazil Builds: architecture new and old, 1652-1942.* New York: The Museum of Modern Art, 1943.

HOBBSAWM, Eric J. O presente como história: escrever a história de seu próprio tempo. Tradução Heloísa Buarque de Almeida. *Revista Novos Estudos, CEBRAP*, nº43, pp.103-112, 1995.

LE GOFF, Jacques. *História e memória.* 5. ed. Tradução Bernardo Leitão. Campinas: Ed. Unicamp, 2003.

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. *O foco narrativo (ou A polêmica em torno da ilusão).* 10.ed. São Paulo: Ática, 2005.

LYOTARD, Jean-François. *A Condição Pós-Moderna.* Tradução Ricardo Corrêa Barbosa. 12ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

MORIN, EDGARD. *Introdução ao pensamento complexo.* Tradução Eliane Lisboa. 4ed. Porto Alegre: Sulina, 2011.

RAGO, Margareth et.al. *Narrar o Passado, repensar a história.* Campinas: UNICAMP/IFCH, 2014.

RICOEUR, Paul. *Tempo e Narrativa.* Tomo III. Tradução Roberto Leal Ferreira. Campinas: Papyrus, 1997.

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. *A estratégia da Aranha ou: da possibilidade de um ensino metahistórico da arquitetura.* Coleção PROARQ, 1ª Edição, Rio de Janeiro: Rio Books, 2013.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990.* 3ªed. São Paulo: Edusp, 2018.

STONE, Lawrence. *The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History*. **Past & Present**. Oxford University Press, nº. 85, 1979, pp. 3-24.

TOURNIKIOTIS, Panayotis. *The Historiography of Modern Architecture*. Cambridge: MIT Press, 2001

VEYNE, Paul. *Como se escreve a história*. Tradução de Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 4ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

WAISMAN, Marina. *O Interior da História: historiografia arquitetônica para uso de Latino-Americanos*. Tradução Anita Di Marco. São Paulo: Perspectiva, 2013.

WHITE, Hayden. *Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura*. Tradução Alípio Correia de Franco Neto. São Paulo: Edusp, 2001.

_____. *Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe*. Maryland: Johns Hopkins University Press, 2014.

_____. *La Ficción de la Narrativa. Ensayos sobre historia, literatura y teoría 1957-2007*. Tradução: María Julia de Ruschi. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2011.

ZEIN, Ruth Verde. Há que se ir às obras [in] ZEIN, R.V. *Leituras Críticas*. São Paulo: Romano Guerra, 2018.